

O'QITUVCHILARDA MULOQOT MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Fatullaev Azizjon Nasullo o'g'li

*"Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy
tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti*

Annotasiya: *Maqolada o'qituvchilarda muloqot madaniyatini shakllantirishning pedagogik, psixologik, intellektual, axloqiy va estetik shart-sharoitlar haqida muhim fikr mulohazalar yuritilgin.*

Kalit so'zlar: *pedagogik jarayon, muloqot madaniyatini, refleksiya, pozitsiya, tarbiyaviy munosabatlar, ta'lim, tarbiya, o'zini-o'zi tarbiyalash, muloqot va rivojlanish, kreativ texnologiyalar, didaktika.*

Аннотация: *В статье следует сделать важные соображения о педагогических, психологических, интеллектуальных, этических и эстетических условиях формирования культуры общения учителей.*

Ключевые слова: *педагогический процесс, культура общения, рефлексия, позиция, образовательные отношения, воспитание, обучение, самообразование, общение и развитие, креативные технологии, дидактика.*

Annotation: *In the article, important considerations should be made about the pedagogical, psychological, intellectual, ethical and aesthetic conditions for the formation of communication culture among teachers.*

Key words: *pedagogical process, communication culture, reflection, position, educational relations, education, training, self-education, communication and development, creative technologies, didactics.*

O'qituvchi tomonidan muloqotga kirishish jarayonida qo'llaniladigan muomala uslublari. "Yuzni o'qish san'ati", o'zgar holatini tushuna olish, o'zini namoyon qila bilish, nutq vositasi hamda so'zsiz holatda inson ruhiyatini tushuna olish; ishontirish va ma'qullash. O'qituvchining pedagogik muloqotga kirishishida uchraydigan pedagogik nizo va kamchiliklar hamda ularning oldini olish yo'llari. "Muloqot" atamasining falsafiy, ijtimoiy, psixologik va pedagogik mohiyati. Muloqot - yunoncha so'z, so'zlashuv, suxbatlashuv, shaxslararo suhbat va fikr almashinuv, og'zaki nutq shakli, ikki yoki undan ortiq shaxslarning so'zlashuvidir. Muomala-axborot jarayonidir. Pedagog bevosita shaxslarga muomalada o'z tarbiyalanuvchilari, umuman, jamoa haqida, undagi ichki jarayonlar haqida g'oyat xilma-xil axborotga ega bo'ladi va hokazo. Pedagog ham o'z navbatida muomala jarayonida o'z tarbiyalanuvchilariga maqsadga qaratilgan axborotni ma'lum qiladi. Pedagog muomala vositasi orqali qanday axborot olishini qarab chiqar ekanmiz, o'quvchining shaxsi haqidagi axborotning muhimligini alohida ta'kidlab o'tish kerak. Muomala shaxsni g'oyat xilma-xil sharoit va ko'rinishlarda o'rgatishga imkon beradi. Pedagog o'quvchilar bilan muomala qilar ekan, juda mayda qismlarni ham anglab olishga qodir bo'ladi. Bular sirdan qaraganda unchalik ahamiyatli bo'lmasada, shaxsda sodir bo'layotgan, uni tushunish uchun juda muhim bo'lgan zarur ichki jarayonlar ko'rinishlarining alomatlari bo'lishi ham mumkin, bunda pedagog shaxsi katta rol o'ynaydi. Ayni hil hodisaning turli kishilar tomonidan talqini uning shaxsning o'tmishdagi tajribasiga bog'liqligi bilan izohlanadi, bu tajribaning uch jihati bor: umuman, hayotiy tajriba, pedagogik faoliyat tajribasi va muayyan jamoa bilan, o'quvchilar bilan muomalada bo'lish tajribasi.

Nihoyat, pedagogning o'quvchilar bilan kundalik muomalasi shunga olib keladiki, u o'quvchilarning xatti-harakatlaridagi chuqur ma'no va haqiqiy sababni turli vaziyatlarda payqab oladi, buning uchun namuna sifatida u o'z tez-tez qayd qilgan dalillardan va

o'quvchilarning hulq-atvor usullaridan foydalanadi. O'qituvchining o'quvchilar bilan muomalasi tarbiyani boshqarish vositasi sifatida qaralib, birlashtiruvchi o'rnini to'ldiruvchi vazifasini ham bajaradi. Muomala o'zaro munosabatlar doirasida sodir bo'ladi. Boshqarish vositasi bo'lgan muomala faoliyatidan oldin sodir bo'ladi. Boshqarish vositasi bo'lgan muomala o'quvchilarning faoliyatiga hamkorlik qiladi nihoyat, boshqarish vositasi bo'lgan muomala faoliyatidan keyin boradi.

Muomala-axloq ko'rki sanaladi. Har bir kishining qanday dunyoqarashga egaligi, bilimligi uning muomalasidan ma'lum bo'ladi. Muomala-insonlar o'rtasida o'zaro aloqa vositalaridir. Muomalada asosiy vosita til hisoblanadi. Shuning uchun ham til-alloqa quroli deyiladi. Insonning tili shirin, muomalasi madaniyatli bo'lsa, qisqa vaqt ichida xalq orasida obro'-e'tibor topadi. So'zga chechanlik. Hech qachon kishiga obro' keltirmaydi. Shuning uchun ham o'tmishda yashab o'tgan mutafakkirlarimiz tilga, so'zga hurmat bilan yondashishlarini o'qitirib o'tganlar. Ulug' bobomiz Alisher Navoiy muomala madaniyati, hushmuomalalik, tilning ahamiyati to'g'risida, shirinso'zlik haqida nurhikmat fikrlar bayon qilganki, bugungi kunimiz uchun ham o'z ahamiyatini yo'qotgan emas. "Til shirinligi-ko'ngilga yoqimlidir, muloyimligi esa-foydali. Shirin so'z sof ko'ngillar uchun asal kabi totlidir".-deydi Alisher Navoiy. Pedagog bolalarga bilim berish uchun bir qatorda ular nutqining rivojlanishiga ham alohida ahamiyat beradi va bunda u turli pedagogik usullardan foydalanadi.

Bolalar nutqini o'stirishda pedagog (so'zi) muhim ahamiyatga ega: bir tomondan ning nutqi bolani o'qitish va tafakkurini rivojlantirishning muhim omili bo'lib hisoblanadi. Bundan shunday hulosalar kelib chiqadiki, pedagogning nutqi obrazli, chiroyli jarangdor, namunali bo'lmog'i, bola diqqatini o'ziga tortmog'i lozim. Zotan nutq pedagogning o'z mutahassisligi qay darajada loyiq ekanligini ifodalaydigan o'lchov, ko'rsatkich hisoblanadi. Shuning uchun nutq ustida ishlash, nutq madaniyatini takomillashtirib borish har bir pedagogning eng asosiy ijtimoiy burchi va mas'uliyati hisoblanadi. Ta'lim tarbiya ichida nutqning ta'sir kuchi nihoyatda kattadir. O'qituvchining nutqi o'quvchilarning o'zlarini tuta bilishlariga, hulq-atvori va fikr yuritishlariga ham ta'sir etuvchi kuchli vositadir. O'qituvchining nutqida uning hissi, intilishlari, iroda va e'tiqodi aks etadi. U nutq yordami bilan o'quvchilarda xursandchilik, ruhlanish, muhabbat, sadoqat, g'azablanish, nafratlanish hislarini tug'diradi. Xalq bilan birga turish, birga yashash muosharat deb ataladi. Odamlarning bir-birlari bilan bo'lgan munosabatlarining go'zalligi, muloyimligiga "Muosharat odobi" deyiladi. Insonning eng ulug', lekin murakkab va mashaqqatli faoliyatlaridan biri odamlar orasida, ya'ni jamiyatda o'z o'rnini topib yashashda. Bu faoliyatning murakkabligi shundaki, ko'pchilikka qo'shilish, ular bilan (alohida) ahil bo'lib yashash uchun insonda shunga yarasha muomala va munosabat bo'lishi kerak. Muomala va munosabat ko'pchilikning diliga to'g'ri kelmaydigan qo'pol va dilozor odamni ko'pchilik yoqtirmaydi. Insonlar hushfe'l, shirinsuhan, mard, muomalasi shirish kishilarni dildan yoqtirishadi va hurmat-e'tibor qilishadi. Insonlar orasida munosib o'rin topish, inoq, ittifoq yashash shartlaridan biri odamning kamtarligidir. Kamtarin inson hech qachon o'zining yutug'i bilan, boy-badavlatligi bilan, ilm-hunari bilan maqtanmaydi, hamma vaqt kamgap, sodda bo'ladi. Ammo insondagi kamtarlik samimiy bo'lmog'i zarur.

So'z inson qalbini ilitadi, so'z inson qalbini jarohatlaydi. "Tig' yarasi ketar, so'z yarasi ketmas" degan xalq maqoli bekorga aytilgan emas. Chunki so'zning qudrati benihoyat katta. Inson o'z so'ziga, tiliga nihoyatda ehtiyotkor bo'lmog'i lozim. Ayrim yoshlarimizda so'zga, tilga e'tibor ancha sust. Eng avvalo, yoshlarga muomala madaniyatini, kattalar oldida mahmadonalik qilmaslikni, kattalar gapini bo'lmaslikni, yoshi ulug'larga gap qaytarmaslikni o'rgatishimiz zarur. Muomala madaniyati hamma joyda kerak. Ish joyida, transportda, uyda,

shuning uchun ham biz kim bilan qanday muomala qilishni bilishimiz kerak. Insonning qanchalik bilimli, aql-zakovatli ekanligi muomala orqali namoyon bo'ladi.

Odamlar butun ichki dunyosini, maqsadini, muomala va munosabatlarini bir-birlariga so'z yordamida etkazadi, amalga oshiradi. Shu tufayli so'zlashuv munosabatlari nihoyatda go'zal va muloyim bo'lishini hayot taqozo etadi. So'zga boy, shirinsuhan kishilarning muomalalari yoqimli, ishi ham yurishgan bo'ladi. Bundaylarni odamlar yoqtiradi, hurmat qiladi. So'zlashuv ham o'ziga hos san'atdir. Bu san'atni mukammal o'rganish har bir insonga zarur. Shu bilan birga, ona tilini mukammal o'rganmoq har bir insonning muqaddas burchidir. Tilni bilgach: uni ishlata bilish san'atini egallamoq inson uchun zarurdir. Shirinso'zlik va go'zal nutq hech qachon, hech qaerda sotilmaydi. Bunga erishmoqlikning birgina yo'li bor, bu ham bo'lsa tinimsiz shirin so'zlashni mashq qilmoqlikdir. Bu esa asosan ko'p kitob o'qish yo'li bilan amalga oshiriladi. Muomala insonning kimligini ko'rsatuvchi yuzidir. O'qituvchining pedagogik faoliyati, eng avvalo, uning uchun mutahassis sifatida shaxsiy ma'no kasb etishi bilan uzviy bog'liq. Ushbu holat mantiqiy ierarhik printsipni o'zida aks ettiradi, chunki ta'lim shaxsni taraqqiyot ko'rsatkichiga (ham o'qituvchi, ham o'quvchi) bog'liq bo'lib ikkiyoqlama ta'sir, hamkorlik mahsuli samaradorlikni belgilaydi. Xuddi shu munosabat bilan pedagogik faoliyatning shakllanishi, rivojlanishi, ushbu kasb egalari shaxsiyatga yo'nalganlikdan ajralgan holda hukm surishi mumkin emas. Shuning uchun, kasbiy rivojlanish bilan ijtimoiy taraqqiyot o'rtasidagi cheklanganlik nuqtai nazaridan muammoni tadqiq etish pedagogika fanining dolzarb vazifasi hisoblanadi.

Pedagogik faoliyat jamiyatda muhim ijtimoiy – ma'rifiy maqega ega. Zero, u davrlar zanjirini bir-biriga bog'lab, avlodlarni hayotga iqtisodiy, siyosiy, ma'naviy, axloqiy-estetik jihatdan tayyorlovchi faoliyatidir. Shuning uchun haqli ravishda aytish mumkinki, pedagogik faoliyat eng qadimgi faoliyat bo'lib, ijtimoiy-pedagogik hodisa hisoblanadi. Hatto insoniyat jamiyat taraqqiyotining ibtidoiy davrida yashash, avlodni saqlab qolish va davom ettirish uchun ham tabiatning injiqliklariga, stihiyali kuchlarga qarshi kurash olib borish jarayonida amaliy pedagogik faoliyat vujudga kelgan va u tartibga solingan. "Bu amaliy pedagogik faoliyat,- deb yozadi rus pedagogi I.F. Kozlov, - o'quvchilar tarbiyasini maqsadga muvofiq yo'naltirishi va boshqarishi uchun turli ta'lim - tarbiya muassasalari, kattalar, oldingi ajdodlar, ota-onalar, o'qituvchilar, maktablar faoliyatining umumlashmasidir"[1].

Pedagoglik kasbi jamiyat uchun, uning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi uchun juda muhim vazifani bajargan, chunki u holda kelajak avlodni hayotga tayyorlash uchun vorislikni amalga oshirgan. Bunda pedagogika kasbi emas, tarbiyachi - mudarris deb nom olgan. Tarbiya-ijtimoiy hayotning zaruriy vositasi bo'lganligi sababli, bu kasb bilan shug'ullanish, tarbiyachilik kasbini maydonga keltirgan. Keksa ajdod, kelajak avlodga to'plagan turmush tajribalarini o'rgatgan. Faoliyat bevosita mehnat jarayonida amalga oshirilgan. Pedagogika tarihi va nazariyasining ma'lumotlariga ko'ra ibtidoiy jamoa tuzumining urug'chilik bosqichida jamiyat kishilari uch guruhga bo'lingan: birinchi guruhni yangi tug'ilgan go'daklar va mehnatga kuchi etmaydigan bolalar tashkil etgan; ikkinchi guruhni mehnat va hayotning to'laqonli ho'jayinlari, ya'ni mehnat bilan jamoa a'zolarini boquvchilar va uchinchi guruhni jismoniy mehnat qilish qobiliyatini yo'qotgan qariyalar va keksalar tashkil etishgan. Yosh avlodni hayotga tayyorlash ularga turmush tajribalarini o'rgatish, yosh avlodni chidamli, irodali va jismoniy rivojlangan qilib tarbiyalash, chiniqtirish uchun mashq qildirish ishlari uchinchi guruh kishilari, ya'ni keksalar va jismoniy mehnat qilish qobiliyatini yo'qotgan qariyalar zimmasiga tushgan va ular yoshlarningni tarbiyachi-mudarrislari nomini olganlar. Quldorlik jamiyatida, qul va quldorlar paydo bo'lishi munosabati bilan insonlar faoliyatida aqliy mehnat, jismoniy mehnat kabi mehnatning turlari tarkib topgan davrda aqliy mehnat

bilan ruhoniylar shug'ullanishgan. Ularga muallim – mudarris sifatida faoliyat ko'rsatgan. Ruhoniylar, zodagonlar, zamindorlar, savdogarlar, to'liq ta'minlanganliklari sababli shaxsiy o'qituvchilarga ega bo'lganlar. Bu o'qituvchilar bolalarni jismoniy va aqliy mehnatga o'rgatish bilan birga, ularga o'z-o'zini anglash, tevarak-atrofdagi olamni bilib olish va hayotga o'zini tayyorlash kabi vazifani bajarishgan. Jismoniy mehnatga asosan qadimgi Gretsiyaning Sparta, Afina, O'rta Osiyoning esa Xorazm, Sug'diyona, Marg'iyona kabi mamlakatlaridagi tarbiya, ta'lim muassasalarida jismoniy va harbiy jihatdan tayyorlanishgan. Chunki, bu mamlakatlarning asosiy muddaosi o'z er maydonini kengaytirish, mol-mulkini ko'paytirish, ko'proq shaharlarga ho'jayin bo'lishdan iborat bo'lgan. Shuning uchun, ham yoshlar jismoniy jihatdan chiniqtirilgan, harbiy yurishlarga tayyor bo'lishga o'rgatilgan. Ushbu mamlakatlarda paydo bo'lgan gimnasiya, sport maktablarida asosan o'g'il bolalar shug'ullanib, ular harbiy va jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishgan. Spartada zamindor va quldorlarning bolalarini harbiy ishga, istilochilik ishlariga tayyorlab, ulardan kelajakda qullar va mehnatkash xalq ustidan hukmronlik qiluvchi zodagon - janoblarni tayyorlaganlar. Afina va Sharqda savdo – sotiq ishlari muhim ahamiyat kasb etganligi sababli, "Pedagog yoshlarga gimnastika hamda harbiy ishlarni o'rgatish bilan bir qatorda navigatsiya, geografiya, til va notiqlik san'ati sirlarini ham tanishtirar edilar. Grek o'qituvchilari (didaskallar va pedotriblar) asosan erkin kasb egalari bo'lib, ularni yollash orqali ishlatardilar. Yoki ular o'zlarining hususiy ta'lim muassasalariga ega edilar"[2].

1. Ta'lim sohasiga pedagogik texnologiyalarning jadal kirib kelganligi XXI asrning tezkor axborot texnologiyalari barcha jabhalarni qamrab olganligi bilan izohlanadi. Bugungi kunda bo'lajak pedagoglardan o'z kasbiy malakasini doimiy takomillashtirib borish bilan birga muloqot madaniyatini shakllantirib borishni ham talab etilmoqda.

2. Muloqot madaniyatini shakllantirib borish shakli va mazmunini takomillashtirishga xizmat qiluvchi yangi g'oyalar yaratishni ko'zda tutadi. Bo'lajak o'qituvchilarda muloqot madaniyatini shakllantirish ta'lim sifati va samaradorligi ortishiga xizmat qiladi. Ayni damda jamiyatdagi har qanday yangilanish jarayonlari, islohotlar mohiyati bilan uzviy bog'liq holda ro'y beradi.

3. Bo'lajak o'qituvchilarda muloqot madaniyatini shakllantirish asosiy maqsad ularning yangilikka intiluvchanligini, mustaqil o'z ustida ishlash ko'nikmasi va malakasini shakllantirish, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlardan foydalanib, dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarni o'tkazish mahoratini takomillashtirishdan iborat ekanligi aniqlandi.

4. Bo'lajak o'qituvchilarda muloqot madaniyatini shakllantirish ta'lim shakli va mazmunini takomillashtirish, pedagogik faoliyatni rivojlantirish talabalarda ham yaratuvchilik, ijodkorlik, mustaqil fikrlash ta'lim maqsadlariga o'z izlanishlari, ongli ijodiy munosabat orqali erishish layoqatini tarkib toptirish ko'zda tutiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Kozlov I.F. Pedagogicheskiy opyt A.S.Makarenko.-M.:1987, s-43
2. Gonobolin F.N.O'qituvchi haqida qissa.-Toshkent, "O'qituvchi", 1965, 14-bet
3. Safarov, T. T. (2021). BUKHARA GUZARS AND THEIR ROLE IN THE SOCIO-ECONOMIC LIFE OF THE CITY. CURRENT RESEARCH JOURNAL OF HISTORY, 2(11), 13-17.
4. Safarov, T. T., & Nayimov, C. N. (2021). The Place of Markets and Caravansalities in Trade Between the Emirates of Bukhara and Russia. European Scholar Journal, 2(5), 169-171.
5. Ramazonov, J. (2021). Reflexive Mechanism-As The Main Form Of Controlling Students' Psychological Conditions. Центр Научных Публикаций (buxdu. uz), 7(7).

6. СПИСОК РЕФЕРЕНЦИЙ

7. Козлов И.Ф. Педагогический опыт А. С. Макаренко.-М.:1987, с-43.
8. Гоноболин Ф. Н. Рассказ об учителе.- Ташкент, "Учитель", 1965, стр. 14.
9. Сафаров Т.Т. (2021). БУХАРСКИЕ ГУЗАРЫ И ИХ РОЛЬ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ГОРОДА. ТЕКУЩИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ ИСТОРИИ, 2 (11), 13-17.
10. Сафаров Т.Т. и Наимов К.Н. (2021). Место рынков и караванов в торговле между Бухарским эмиратом и Россией. Европейский научный журнал, 2 (5), 169–171.
11. Рамазонов Дж. (2021). Рефлексивный механизм - как основная форма управления психологическим состоянием студентов. Центр Научных Публикаций (bukhdu.en), 7(7).
12. REFERENCES LIST
13. Kozlov I.F. Pedagogical opyt A.S. Makarenko.-M.:1987, p-43
14. Gonobolin F.N. A story about a teacher. - Tashkent, "Teacher", 1965, p. 14
15. Safarov, T. T. (2021). BUKHARA GUZARS AND THEIR ROLE IN THE SOCIO-ECONOMIC LIFE OF THE CITY. CURRENT RESEARCH JOURNAL OF HISTORY, 2(11), 13-17.
16. Safarov, T. T., & Nayimov, C. N. (2021). The Place of Markets and Caravansalities in Trade Between the Emirates of Bukhara and Russia. European Scholar Journal, 2(5), 169-171.
17. 5. Ramazonov, J. (2021). Reflexive Mechanism-As The Main Form Of Controlling Students' Psychological Conditions. Tsentr Nauchnykh Publikatsiy (bukhdu. en), 7(7).Фазлиев, Ж. Ш. (2023, October).
18. ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ОРҚАЛИ СУҒОРИЛГАН ОЛМА БОҒЛАРИНИНГ ТУПРОҚ АГРОКИМЁВИЙ КЎРСАТГИЧЛАРИ. In Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 2, No. 11, pp. 19-23).
19. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, (4).
20. Xudayev, I. J., & Tojiyev, S. M. (2023). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G 'O 'ZANI SUG 'ORISH TEXNOLOGIYASI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 514-519).
21. Худайев, И., & Фазлиев, Ж. ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. JURNALI, 176
22. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
23. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. Science, 22, 24-26.
24. Фазлиев, Ж. Ш., & Баратов, С. С. (2014). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛИНИСТОЙ ВОДЫ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ. The Way of Science, (4), 77.
25. Fazliyev, J. EFFICIENCY OF APPLYING THE WATER-SAVING IRRIGATION TECHNOLOGIES IN IRRIGATED FARMING «ИНТЕРНАУКА» Science Journal № 21 (103) June 2019 г.
26. Khudaev, I., & Fazliev, J. (2022). Water-saving irrigation technology in the foothill areas in the south of the Republic of Uzbekistan. Современные инновации, системы и технологии, 2(2), 0301-0309
27. Фазлиев, Ж. Ш. (2017). Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. Интернаука, (7-3), 71-73.
28. Худайев , И., & Тожиев , Ш. (2023). БОҒ ВА УЗУМЗОРЛАРДА ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ. Talqin

Va	Tadqiqotlar,	1(1).	извлечено	от
	https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/220			
29.	Фазлиев Жамолиддин, Тожиев Шерзод, & Холиқов Шарифбек. (2024). СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В САДАХ. <i>Uz-Conferences</i> , 1(1), 520–525. Retrieved from https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/110			
30.	J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. <i>Uz-Conferences</i> , 1(1), 504–509. Retrieved from https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107			
31.	I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G‘O‘ZANI SUG‘ORISH TEXNOLOGIYASI. <i>Uz-Conferences</i> , 1(1), 514–519. Retrieved from https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109			
32.	Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In <i>IOP Conference Series: Earth and Environmental Science</i> (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.			
33.	Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G‘O‘ZA O‘SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG‘ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH. <i>Uz-Conferences</i> , 1(1), 461–464. Retrieved from https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98			
34.	Sattorovich, S. U., & Qobil o‘g‘li, S. F. (2022). BUG ‘DOY O ‘SIMLIGI VA DONINING XALQ XO ‘JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.			
35.	Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO‘RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA‘SIRI. <i>Uz-Conferences</i> , 1(1), 458–460. Retrieved from https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97			
36.	Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In <i>Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве</i> (pp. 198-200).			
37.	Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. <i>Academia Repository</i> , 4(10), 142-145.			
38.	Шахриллоевич П (2021). Педагогические условия формирования готовности выпускников вузов к трудоустройству. <i>ACADEMICIA: МЕЖДУНАРОДНЫЙ МНОГОДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ</i> , 11 (1), 881-884.			
39.	Ochilovich, S. Z. (2020, September). Inoyatov Ikrom Shaxriloyevich, Shodiyev Ne'matjon Sadirovich. Tabiiy yaylovlar va uning bugungi kundagi ahamiyati. In <i>Эффективность применение инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» международная научно-практическая онлайн-конференция</i> (pp. 25-26).			
40.	Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO‘YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In <i>Uz-Conferences</i> (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).			
41.	EUsarov, J., JEsnaev, N., OKhakimov, J., ISaidova, D., ShInoyatov, I., & SShodiev, N. (2022). THE SOCIAL SIGNIFICANCE OF CREATING A MECHANISM OF PSYCHOLOGICAL STUDY OF THE CHILDRENS SPIRIT IN CRISIS FAMILIES. <i>NeuroQuantology</i> , 20(16), 4614.			

42. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
43. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
44. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
45. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
46. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *E Conference Zone*, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
47. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). STUDY OF THE EFFECT OF TEMPERATURE ON THE DRYING PROCESS OF COTTON RAW MATERIALS. *Conferencea*, 47–50. Retrieved from <https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/295>
48. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
49. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 771-775.
50. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 768-770.
51. Ochilovich, S. Z., Abdug'aniyevich, D. N., Ne'matovich, S. S., & Sadirovich, S. N. M. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 3, 208-214.
52. Садир Нематович Шодиев1, Ньматжон Садирович Шодиев2. (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. *Uz-Conferences*, 1(1), 145–151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>
53. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
54. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>